

RUBRICA PSIHOLOGULUI

Ecaterina MOGA

dr., lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Brandingul personal

Rezumat: Transformările actuale în practicile de conducere la nivel internațional influențează și conceptul de **management instituțional** la nivel național. Tendința cadrelor manageriale de a asigura calitatea procesului educațional le direcționează spre dezvoltare continuă și deschidere fermă spre inovație. Lupta pentru a promova excelența ne îndeamnă să fim generatori de bune practici, care ar produce o schimbare din interior spre exterior; dat fiind faptul că ne dorim o societate în care eficiența să fie în capul mesei. Un rol important în promovarea calității și în dezvoltare îl joacă

brandingul profesional.

Cuvinte-cheie: branding personal, branding profesional, branding instituțional, dezvoltare, eficiență, viziune, competență, etica caracterului, etică profesională.

Abstract: Current changes in management practices at the international level, have influenced the concept of institutional management at national level. Today, the openness of managerial staff to ensure quality of the educational process, determines continuous development and openness towards solid innovation. The struggle to promote excellence at its home, urges us to be generating good practices which will provide a change from the inside out, given the fact that we want a society in which efficiency is promoted. An important aspect for the capitalization of quality and progressive development is the role of professional branding.

Keywords: personal branding, professional branding, institutional branding, development, efficiency, vision, competence, character ethics, professional ethics.

Schimbarea este un factor constant, sigur și necesar. Lipsa acesteia conduce la stagnare, plafonare sau chiar degradare. Astfel, lucrurile autentice acum câțiva ani sunt ușor depășite, deoarece tendința actuală focalizată pe schimbare și transformare reclamă noi dimensiuni ale personalității umane. Totuși există ceva ce nu se devalorizează niciodată, ceva care alcătuiește imaginea personală sau profesională, cartea noastră de vizită – *brandingul*.

Astăzi, informația costă și se vinde. Marketingul informațional ia amploare în orice domeniu, fie comercial, fie educațional. Ceea ce trebuie să conștientizăm este faptul cum prezentăm produsul activității noastre personale și profesionale, cât și al instituției pe care o reprezentăm. Să-ți valorizezi potențialul și să-ți crești identitatea profesională

sunt la fel de importante ca și identificarea unicității și a valorii instituției din care faci parte.

Care este brandingul tău profesional? Ce pași urmezi pentru a construi un branding profesional de succes? De ce imaginea ta contează pentru dezvoltarea carierei? Care este impactul brandingului personal asupra evoluției profesionale? Cum ar trebui să ne construim corect imaginea profesională astfel încât să aducem plusvaloare personalității noastre? Sunt întrebări abordate în cadrul ședințelor de coaching cu cei care își doresc o creștere autentică și un parcurs solid în carieră. Imaginea pe care o ai, identitatea cu care te prezinți, experiența acumulată, setul de competențe dobândite, reputația creată, valorile pe care le demonstrezi, personalitatea constituie brandul tău personal, care influențează în mod direct imaginea ta profesională.

Trăim în epoca în care iluzia este vândută prin reclame și marketing bine plătit, dar, spre regret, realitatea este mult mai dură. Zilnic vedem cum numeroși pseudospecialiști își etalează ofertele de branding promițator și memorabil. Ce facem în aceste situații, cum trebuie să acționăm? Cum ne dăm seama ce se ascunde în spatele imaginii comerciale? De ce unele persoane sau organizații care par să aibă un început promițător la un anumit moment eșuează?

Orice succes personal, profesional, instituțional se clădește pe o anumită temelie, proces care durează în timp, indiferent de factorii perturbatori. Această temelie are câteva trepte de urcat, astfel încât procesul de dezvoltare să fie unul profesionist, sustenabil și memorabil.

Brandingul personal stă la baza formării brandingului profesional, conturând succesul de durată. Nu putem vorbi despre o imagine sănătoasă ca specialist, despre un succes care să reziste în timp dacă nu ne ocupăm de identitatea personală, apoi de cea profesională și doar după aceasta vom putea beneficia de un branding instituțional valoros.

Propunem un algoritm pentru crearea unui branding autentic.

1. Stabilește viziunea: este punctul de pornire în conturarea reușitei! Vizionarul din tine poate descrie limpede țelurile pe care le ai în viață și cum trebuie să fie relațiile tale cele mai importante. Dacă dorești să crești la nivel personal sau profesional este important să știi direcția în care te îndrepti. Una dintre greșelile frecvente pe care le comitem este că stabilim clar viziunea instituției, viziunea profesională, dar cumva lăsăm pentru o altă zi sau un alt “moment potrivit” viziunea personală. Or, să conștientizăm mai întâi că viziunea profesională rezidă din viziunea personală. Altfel, ne vom trăi viața identificându-ne cu profesia, poziția, statutul social pe care îl avem. Această paradigmă de gândire, inofensivă la prima vedere, devine un cerc vicios, care conduce spre ardere profesională, depersonalizare, mai ales dacă suntem nevoiți să acceptăm o funcție diferită de cea cu care ne-am obișnuit sau a venit timpul pensionării.

Pentru reușită, pentru transformare, este nevoie de o viziune personală *clar definită*. Atragem atenția la 3 domenii ale vieții care reflectă adevărata identitate:

- *Viața secretă*: ține de gândurile, visele, dorințele noastre independente, care privesc doar propria identitate. De fapt, aici se ascunde excelența primară. Este timpul pe care ni-l acordăm pentru reflecție și reîncărcarea bateriilor.
- *Viața personală*: sunt relațiile tale cu soțul sau soția, copiii, părinții, prietenii. De obicei, acestui domeniu îi acordăm uneori mai mult timp, alături destul de puțin.
- *Viața profesională*: cuprinde cariera noastră, dezvoltarea profesională, studiile noastre.

Cu regret, cei mai mulți dintre noi ne concentrăm pe ultimul domeniu și ne îngrijim cel mai puțin de primul.

În mod normal, este important să le prioritizăm și să le valorificăm pe fiecare în parte. De aceea, identificarea viziunii personale este o condiție sine-qua-non în formarea și conturarea brandingului. Datele statistice demonstrează că instituțiile care își definesc, în mod clar și transparent, viziunea și scopurile au șanse mult mai mari de reușită, afirmându-se și atingând excelența.

Viziunea instituției este punctul de reper pentru a determina direcțiile de dezvoltare profesională a celor ce activează în școală. Ea generează principiile de inițiere în ascensiunea individuală a fiecărui membru al echipei, exprimate prin rezultatele așteptate de aceștia. Cadrelui de conducere îi revine sarcina de a transmite viziunea instituției într-un mod clar, astfel încât toți angajații, elevii, părinții, partenerii să observe în activitatea cotidiană transpunerea în practică a procedurilor de realizare a acesteia. W. Bennis afirmă: „Abilitatea de a conduce este capacitatea de a transforma viziunea în realitate” [1]. În contextul celor afirmate, un *lider care creează viitorul* este un lider vizionar. Viitorul nu mai este ceea ce era odată. Viitorul este locul în care oamenii pot fi atrași, rămânând și implicându-se cu pasiune în lucrarea conștientizată ca o chemare și ca un crez profesional, dacă ai ca reper o viziune atractivă, mai degrabă decât dacă te impui prin forța autoritarismului funcției pe care o deții [2].

2. Identifică principiile și valorile! Caracterul nostru este întemeiat pe un set complex de deprinderi. Deprinderile sunt factori activi în viața noastră, la temelia cărora se află un șir de principii. Valorile morale și principiile reprezintă acea busolă care ne ajută să luăm deciziile corecte în situații de criză. Ele constituie barometrul ce măsoară valoarea noastră, mai întâi ca persoane individuale, iar apoi profesional. În drumul edificării unui branding profesional autentic vom lucra pe două domenii ale eticii: *etica caracterului* și *etica personalității* [4]. Etica caracterului însumează caracterele de bază ce ne definesc personalitatea, este cartea noastră de vizită, care se înscrie în memorie. Valorile și principiile ne determină succesul în a întreprinde și valorifica oportunitățile din viață. Etica profesională reprezintă competențele pe care le deținem. Sunt acele bijuterii pe care le putem folosi pentru a ne înfrumuseța personalitatea.

Dacă deținem valori fundamentale care ne guvernează/influențează deciziile pe care le luăm, abilitățile noastre profesionale ne vor aduce plusvaloare, iar brandingul devine unul de esență, și nu superficial.

Oricât de performantă și atractivă ar fi strategia de marketing folosită pentru a-ți etala brandingul personal, profesional sau instituțional, dacă la baza filosofiei de acțiune lipsește etica caracterului, circumstanțele vieții mai devreme sau mai târziu te vor conduce spre naufragiu [3]. Atunci când păstrăm și consolidăm valorile și principiile morale, ne cultivăm strategic abilitățile

profesionale, iar acestea ne vor direcționa spre succes.

3. Elaborează un plan de acțiune! Omul de acțiune din tine trebuie să facă pași concreți pentru a transforma viziunea în realitate, evitând factorii care împiedică de-clanșarea transformării și urmărind principiile și valorile setate. O viziune devine realitate doar dacă o spui cu voce tare, apoi te focusezi să o înfăptuiești pas cu pas. Altfel, rămâne doar o plâsmuire a imaginației tale. Pentru a reuși, fiecare persoană, fiecare organizație trece prin 3 etape: Ce facem? Cum facem? De ce facem? [6]. Răspunsul la ultima întrebare ne ajută să conștientizăm mult mai profund ceea ce ne inspiră și ne împulsionază să acționăm. Dar ca să realizăm ceea ce ne dorim cu înverșunare, avem nevoie de un plan de acțiune. Apoi este important să reflectăm asupra procesului – cum? Un plan bine întocmit și bine intenționat ne permite să materializăm viziunea și misiunea. Ce facem? desemnează setarea pe scopul urmărit pentru a ajunge la rezultatele scontate.

4. Ia atitudine și bucură-te de rezultate! Viața ne creează diverse ocazii, contează atitudinea cu care vânam oportunitățile. Atitudinea este un atribut-cheie al eficienței personale. Atitudinea ta îți determină comportamentul, comportamentul tău determină atitudinea celor din jurul tău, iar atitudinea pe care ei și-o formează îți influențează comportamentul [5]. Prin urmare, îți poți controla doar propria atitudine! Iar acest lucru te va ajuta să reușești. Chiar dacă viața îți oferă o lămâie, fă din ea o limonadă. Găsește soluția și mișcă-te mai departe! Trăiește liber și realizează-ți pas cu pas scopurile. Învață să călătorești în fiecare zi, învață să îți alegi itinerarul. Evadează din zona de confort și confruntă imprezibilitatea, astfel îți vei igieniza mintea. Confruntă egocentrismul, acceptă noul și ridică-te la noi dimensiuni ale vieții tale.

5. Definește-ți semnificația personală unică! Descoperă-ți vocea interioară! Ce este semnificația personală unică? Cum pot să-mi descopăr vocea interioară? Semnificația personală unică ni se dezvăluie în momentele în care ne confruntăm cu cele mai dificile probleme și când reușim să le depășim. Ea ne ajută să ne conturăm ca identitate, să vedem valoarea ce a fost pusă în noi.

Vocea interioară este acel suflu care îți șoptește: **POȚI sau FII ATENT, NU RENUNȚA, MAI E PUȚIN!** Este conștiința ta și se interiorizează în unicitatea ta ca persoană. Pentru a-ți descoperi semnificația personală unică, fii atent la: *talentele tale* – darurile și punctele forte cu care te-a înzestrat Divinitatea!; *nevoile tale* – ceea ce meriți cu prisosință de la cei ce te remunerază; *conștiința ta* – vocea lăuntrică care îți spune ce este corect și care te convinge să faci lucrul respectiv; *pasiunea ta* – activitățile care te stimulează și te inspiră [6].

6. Fii atent la ceea ce comunic! Cu cât comunicăm mai mult, înțelegând și lăsându-ne a fi înțeleși, deschidem larg ușa soluțiilor creative, descoperim o a treia alternativă. Diferențele dintre noi nu mai sunt pietre de stagnare,

dar trepte care duc la o conlucrare sinergică. Pentru a-ți dezvolta abilitățile de comunicare, însușește atitudinile *proactive*. Orice proces de formare/dezvoltare a imaginii personale, profesionale, instituționale are la bază abilitățile de comunicare. Tot ceea ce înseamnă cuvânt, atitudine, prestație transmit mesaje despre noi ca persoane, despre noi ca specialiști sau despre instituția în care activăm.

Nu scrie și nu publica nimic din ceea ce nu ai dori să citească un potențial angajator sau un părinte/elev. Gândește-te de două ori înainte de a posta poze la un bar sau la plajă. Analizează atent pictogramele de reclamă pe care le accesezi: este un aspect important pentru definirea brandingului personal și profesional, dar care are influență directă și asupra instituției pe care o reprezintă. Ce postăm, privim, distribuim, vorbim formează imaginea personalității noastre și se înregistrează în codul brandingului nostru. Aceeași regulă se aplică postărilor personale. Nu posta ceva ce nu ai dori să citească un director de școală. Nu înjura, nu discuta pe marginea unor subiecte controversate, renunță la comentarii nepotrivite. Dezvoltă o marcă personală și profesională pozitivă, fără a posta informație negativă despre școală, elevi, studenți sau părinți [7, 8].

Brandingul personal poate favoriza sau defavoriza brandingul profesional. Concentrează-te pe partea profesională a lucrurilor. Construiește brandul profesional utilizând instrumente ca LinkedIn, WordPress și rețele de socializare cu impact. Creează o prezență web prin elaborarea unei pagini web și menținând un blog axat pe viața profesională sau pe ceea ce este specific predării. Postează portofoliul de predare în mediul online. Există multe modalități de a-ți îmbunătăți identitatea online și de a-ți dezvolta brandul profesional! Odată ce ai construit un brand profesional, nu uita că va trebui să lucrezi la el. Este un efort continuu, care dă roade.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aubrey C. D. Managementul performanței. Iași: Polirom, 2007.
2. Covey St. Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii. București: ALLFA, 2001.
3. Mechesne Ch. Cele 4 discipline ale execuției. București: ALL, 2019.
4. Schawbel D. Manual de branding personal. București: Amaleta, 2015.
5. Maltz M. Psihocibernetica – corectarea imaginii de sine. București: Curtea veche, 2017.
6. Anthony R. Cum imposibilul devine posibil. București: Vidia, 2011.
7. Gordon Th., Burch N. Profesorul eficient. Programul Gordon pentru îmbunătățirea relației cu elevii. București: Trei, 2011.
8. Senge P. Școli care învață. București: Trei, 2016.
9. Sinek S. Descoperă-ți propriul *De ce*. București: Publica, 2018.